

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

LORELIE G. CALVARA, LPT

Junior High School Teacher I
Juan S. Tismo National High School
Babatngon 1, Division of Leyte
Region VIII, Philippines
[DOI 10.5281/zenodo.17337453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17337453)

Pag-ibig sa Sarili

Pag-ibig.

May iba't ibang uri po ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos ang pinakadakila sa lahat. May pag-ibig din po sa magulang, kapwa, kalikasan at bayan. Dahil po sa naniniwala ako sa sinabi ni Leo Buscaglia, isang amerikanong awtor at tanyag bilang Dr. Love na "hindi mo magagawang magmahal ng lubusan sa iyong kapwa, kung pagmamahal sa sarili ay hindi magawa", heto po ako ngayon sa harap upang ipabatid ang kahalagahan ng isa pa pong uri ng pag-ibig-ang pag-ibig sa sarili.

Maraming tao po ang ating nakakasalamuha sa araw-araw. Nakapanlulumo man pong isipin ngunit kadalasan, sila po ang nagiging dahilan ng ating pagluha, pagkahabag sa sarili at kung minsan sa ating pagkabagsak. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang limang kasunduang aking sinusunod upang kahit papaano ay maibsan ang matinding pasakit na hatid ng ating kapwa at nawa ay kapulutan din po ninyo ito ng aral. Dahil bukod po sa paglilinis ng ating katawan sa pisikal at ispiritwal na aspeto na pangunahing dapat gawin ay kailangang ipakita rin po natin ang ating pagmamahal sa sarili sa pamamagitan po ng:

Una, dapat po tayong magtiwala sa ating sarili at huwag magpapatangay sa mga negatibong sinasabi ng ating kapwa. Ayon pa nga po kay Lao Tzu, "intindihin mo ang sasabihin ng iba at ikaw ay magiging bilanggo nila". Kilala po natin ang ating sarili at alam natin kung kaya natin o hindi. Ang humahadlang lang kung minsan ay ang ating puso at isipan, at kadalasan ay ang opinyon ng iba. Kaya't paalala na ang anumang minimithi po natin ay ating makakamit kung hindi po tayo panghihinaan agad ng loob. Kung nagawa ng iba, bakit hindi po natin makakaya? Ang mahalaga po ay magtiwala po tayo sa ating sariling kakayahan.

Pangalawa, huwag po tayong maghangad ng higit o labis pa sa ating dapat na asahan. Sa pag-aaral po natin, halimbawa, aminin na natin na kahit papaano ay nangangarap po tayong magtapos sa paaralang ito ng Leyte Normal University ng may karangalan o magkamit ng may pinakamataas na karangalan, ngunit may mga pagkakataong kinakalaban tayo ng tadhana. Kaya upang maiwasan ang labis na kalungkutan dahil sa pagkabigo, ikondisyon po natin ang ating sarili na katamtaman lang po ang ating makakamit, iyon ay ang makapasa sa lahat ng asignatura. Ang mahalaga po ay ginawa natin ang lahat ng ating makakaya o tayo ay lumaban ng patas nang naaayon sa ating kakayahan. Ibig sabihin, bilang mag-aaral, ginagawa natin ang ating parte upang makamit ang inaasahan kahit gaano man kahirap ang landas na tinatahak. Ayon pa nga po kay Martin Luther King, "kung hindi ka makalipad, tumakbo ka. Kung hindi ka makatakbo, maglakad. Kung hindi ka makalakad, gumapang, ang mahalaga, sa buhay ay magpatuloy ka". Ano't anuman ang mangyari sa buhay natin ay laban lang. Itanim natin sa ating isipan na ang guro nga po natin ang nagsusulat ng ating marka ngunit tayo pa rin ang gumagawa ng ating magiging marka. Kung ang nagging resulta ay higit pa sa inaasahan ay bonus na lamang ito kumbaga, tiyak naman na ito ay iyong ikatutuwa.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Pangatlo, ang mga impormasyong dapat na manatiling sarili mo lang ang nakakaalam ay panatiliing sa iyo na lang. Minsan kasi, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi naman talaga maituturing na sekreto ngunit kung ipapaalam mo sa iba ay baka gawan ng iba't ibang bersyon ng kwento ng mga may makakating dila. Kung magkaganoon po, sino ang higit na masasaktan sa huli? Ang sariling damdamin.

Pang-apat, piliin mong mabuti ang mga ituturing na kaibigan. Inihahalintulad ko po ang kasunduang ito sa Republic Act 9003 o mas kilala bilang "Ecological Solid Waste Management Act of 2000". Bakit? Dahil sa pagpili po ng kaibigan, kinakailangang ihiwalay po ang mga plastik at ibukod din po ang mga bulok sa hindi nabubulok. Marami po sa ating kaibigan ang nagbibigay ng suporta, papuri at pagmamahal ngunit huwad at balatkayo lang pala. Ayon po sa pamagat ng isang sanaysay ni Marcelo H. del Pilar, "Kaiingat Kayo".

Panglima, huwag pong ipagsiksikan ang sarili sa mga taong ayaw sa iyo. May mga taong likas talaga sa kanila ang manlibak at mainggit, at hindi man hayagang sinasabi ngunit ipinadaramang ayaw ka nilang makasama o mapabilang sa kanilang pangkat at mayroon din namang hindi ka lang talaga nila gusto. Kapag ito ay iyong maramdaman, dumistansiya ka na lang. Ayon pa nga po kay Bob Ong, "parang elevator lang 'yan, bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo kung wala namang pwesto para sa iyo".

Sa pamamagitan po ng mga kasunduang ito ay maipapakita at maipararamdam po natin sa ating sarili ang pagmamahal. Mapoprotektahan at mapangangalagaan din po natin ang ating damdamin at katahimikan. Hindi rin po tayo makakapanakit ng iba sapagkat alam natin kung sino tayo at kung paano po tayo makitungo sa ating kapwa.

Maraming salamat po sa pakikinig.